
ACESSO À JUSTIÇA EM ALCOBAÇA: UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UMA CÂMARA DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM

Recebido: 07/07/24 | *Avaliado:* 15/07/25 | *Aceito:* 22/07/25

Benedito de Souza Santos

Graduando Bacharel em Administração Pública pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB).
E-mail: estudenteafrika@hotmail.com

Claudio de Souza

Graduando Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
E-mail: claudio.full@hotmail.com

Mari Clara Carvalho Magalhães

Doutoranda em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Mestra em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista em Gestão Contábil e Tributária pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Professora Assistente do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DCAC) na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).
E-mail: mccmagalhaes@uneb.br

Flavia Ribeiro Torres

Especialista em MBA em Gestão em Recursos Humanos. Graduada em Administração pela Universidade Norte do Paraná. Técnica universitária da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Fiscal de Contratos na UNEB Campus XX Brumado. Coordenadora Recursos Humanos.
E-mail: cinfunead@uneb.br

RESUMO

Considerando que o método de resolução de litígios perpassa pela natureza e complexidade do conflito, bem como pela necessidade de promoção eficiente da solução de conflitos em ambiente litigioso, visando desenvolver uma administração da justiça mais eficaz e econômica, os métodos alternativos de resolução de conflitos se apresentam como relevantes para refletir sobre as possibilidades de dinamizar o acesso à justiça com a promoção de uma cultura de resolução pacífica de disputas. Assim, este trabalho se configura como estudo propositivo à criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem no município de Alcobaca, localizado no Extremo Sul da Bahia, como alternativa à ausência de estruturas judiciais no município, visando melhorar o acesso à justiça. A pesquisa busca identificar o número e tipos de conflitos que ocorrem na comunidade de Alcobaca, bem como a disposição das partes envolvidas em buscar alternativas à via judicial para determinar a necessidade real de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem no município; examinar os aspectos legais e operacionais da criação da câmara com análise da legislação aplicável, a identificação de recursos humanos e materiais necessários, e a investigação de possíveis parcerias com instituições locais ou órgãos governamentais e analisar como a criação da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem afetaria a comunidade local com a descongestionamento do sistema judiciário, visando compreender o valor potencial que a câmara poderá trazer para o município de Alcobaca-BA. O uso de entrevistas, questionários e análise de dados judiciais são utilizados para embasar a avaliação da viabilidade jurídica e operacional. Para sustentar a pesquisa, buscamos referências que discutem a tradição brasileira em métodos consensuais, o papel do Conselho Nacional de Justiça na promoção dessas práticas e o movimento internacional das resoluções alternativas de disputas.

Palavras-chave: Resolução de Conflitos. Câmara de Mediação. Métodos Consensuais.

ABSTRACT

Considering that the method of dispute resolution depends on the nature and complexity of the conflict, as well as the need for efficient promotion of conflict resolution in a litigious environment, aiming to develop a more effective and economical administration of justice, alternative dispute resolution methods are relevant to reflect on the possibilities of streamlining access to justice by promoting a culture of peaceful dispute resolution. Thus, this work is proposed as a study for the creation of a Mediation, Conciliation, and Arbitration Chamber in the municipality of Alcobaça, located in the Extreme South of Bahia, as an alternative to the absence of judicial structures in the municipality, aiming to improve access to justice. The research seeks to identify the number and types of conflicts that occur in the community of Alcobaça, as well as the willingness of the parties involved to seek alternatives to the judicial route to determine the real need for a Mediation, Conciliation, and Arbitration Chamber in the municipality; examine the legal and operational aspects of the creation of the chamber with an analysis of applicable legislation, identification of necessary human and material resources, and investigation of possible partnerships with local institutions or government agencies, and analyze how the creation of the Mediation, Conciliation, and Arbitration Chamber would affect the local community by decongesting the judicial system, aiming to understand the potential value that the chamber could bring to the municipality of Alcobaça-BA. The use of interviews, questionnaires, and judicial data analysis are used to support the evaluation of legal and operational feasibility. To support the research, we seek references that discuss the Brazilian tradition in consensual methods, the role of the National Council of Justice in promoting these practices, and the international movement of alternative dispute resolutions.

Keywords: Conflict Resolution. Mediation Chamber. Consensual Methods.

1 INTRODUÇÃO

A busca por soluções eficazes e acessíveis no âmbito da justiça é um desafio constante em diversas localidades a nível de Brasil, especialmente em regiões onde a ausência de estruturas judiciais impede o pleno acesso das pessoas à justiça para resolução de conflitos. Nesse contexto, este artigo se propõe investigar o tema do acesso à justiça em Alcobaça, município situado no Extremo Sul da Bahia, para avaliar a viabilidade da criação de uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem como uma alternativa para suprir a lacuna deixada pela inexistência de um fórum para atender a demanda local sem precisar se deslocar para outro município.

Nota-se, portanto, que a ausência de um fórum no município de Alcobaça representa um obstáculo significativo para os moradores que necessitam resolver conflitos ou demandas jurídicas. Esta falta de estrutura judicial formal resulta em processos morosos, custosos e muitas vezes ineficazes, deixando os cidadãos desamparados diante de suas demandas judiciais. Assim, surge a questão crucial deste artigo: Quais são os desafios e a viabilidade da criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem em Alcobaça, Bahia, visando oferecer uma solução eficaz para o acesso à justiça e suprir a ausência de um fórum no município?

Partindo de tal problemática a partir da proposta de criação de uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem que poderá representar uma alternativa eficaz para suprir a ausência de um fórum/comarca do poder judiciário em Alcobaça, é possível elaborar a premissa que essa medida poderá proporcionar uma via eficiente e eficaz para a resolução de conflitos na comunidade, agilizando o processo e promovendo acesso à justiça de maneira satisfatória para os munícipes que precisarem do serviço de mediação, conciliação e arbitragem.

Assim sendo, o objetivo central deste estudo é avaliar a viabilidade da criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem em Alcobaça, Bahia, com o propósito de oferecer uma solução eficaz para o acesso à justiça, suprimindo a ausência de um fórum no município. Esse objetivo mais amplo é seguido de outros complementares como: a) identificar o número e tipos de conflitos que ocorrem na comunidade de Alcobaça, bem como a disposição das partes envolvidas em buscar alternativas à via judicial para determinar a necessidade real de uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem no município; b) examinar os aspectos legais e operacionais da criação da câmara com análise da legislação aplicável, a identificação de recursos humanos e materiais necessários, e a investigação de possíveis parcerias com instituições locais ou órgãos governamentais, e; c) analisar como a criação de uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem afetaria a comunidade local com o possível

descongestionamento do sistema judiciário relativo às demandas locais, visando compreendero valor potencial que a câmara poderá trazer para o município de Alcobça-BA.

Alcobça é um município situado na região do Extremo Sul do estado da Bahia. Geograficamente, Alcobça é limitada ao Norte pelo município de Prado, ao Sul pelo município de Caravelas, ao leste pelo Oceano Atlântico e oeste pelo Município de Teixeira de Freitas, importante via de acesso a BR-101, que facilita a conexão com outras cidades da região baiana e os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Alcobça foi um dos 35 municípios que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu, em 05 de julho de 2017, aprovar a desativação de 33 comarcas de entrância inicial, localizadas no interior do estado. A decisão do TJ-BA foi aprovada por desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que emitiu comunicado informando que¹:

(...) a medida está alinhada ao que dispõe a Resolução nº 184/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece, em seu artigo 9º, que os tribunais devem adotar providências necessárias para extinção, transformação ou transferência das unidades judiciárias ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo Tribunal, no último triênio.

Na época, o TJ-BA afirmou que foram observados critérios e questões técnicas, como a arrecadação judicial e a despesa da comarca, assim como a distância entre as comarcas que receberão o acervo processual e o número de servidores da comarca desativada. Um desses municípios interioranos que teve sua comarca desativada foi Alcobça, sendo seus processos transferidos para o município do Prado.

A desativação da comarca de Alcobça pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 2017 ilustra a dificuldade de acesso à justiça enfrentada pelos habitantes deste município. Localizada a aproximadamente 850 km de Salvador, Alcobça viu seus processos judiciais serem transferidos para a comarca do Prado, devido a critérios técnicos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)². Essa decisão, embora justificada pela baixa distribuição processual e pela necessidade de racionalização dos recursos, resulta em um obstáculo significativo para os moradores de Alcobça, que agora precisam percorrer maiores distâncias para resolver questões legais.

Além disso, a desativação da comarca agrava a situação dos cidadãos de Alcobça, especialmente daqueles que possuem menor capacidade financeira para custear viagens e se

¹ Reportagem do G1. *In*: Justiça determina desativação de 33 comarcas no interior da Bahia | Bahia | G1. (globo.com). Acesso em: 08 jun. 2024.

² Resolução CNJ Nº 125 de 29/11/2010.

ausentar de suas atividades diárias para tratar de assuntos judiciais em Prado. A centralização dos processos em comarcas mais distantes pode resultar em atrasos na resolução de conflitos, aumentando a sensação de ineficiência do sistema judiciário. A ausência de uma estrutura judiciária local não só limita o acesso físico à justiça, mas também pode desmotivar a população a buscar seus direitos de maneira formal, contribuindo para uma cultura de resolução não adequada dos conflitos. Esta realidade reforça a necessidade de alternativas, como a criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que poderia oferecer uma solução local e mais acessível para a resolução de conflitos, promovendo um melhor acesso à justiça aos munícipes alcobacenses.

Nesse sentido, fica evidenciado que a importância deste estudo reside na necessidade de oferecer uma solução eficaz para o acesso à justiça em Alcobaça, onde a ausência de um fórum local tem gerado dificuldades significativas para os moradores. A criação de uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem pode representar uma alternativa viável e eficiente para resolver conflitos de forma rápida, econômica e satisfatória para todas as partes envolvidas. Além disso, este estudo contribuirá para a construção de uma cultura de resolução pacífica de litígios, além de colaborar para aliviar a sobrecarga dos tribunais e promovendo uma administração da justiça mais eficaz e acessível.

Uma vez delineado a proposta, apresentaremos a estrutura do artigo que será dividido em quatro partes: na introdução será evidenciado a crescente necessidade de alternativas eficientes para a resolução de litígios, dadas as limitações do poder judiciário no atendimento das demandas. Também será discutido o problema central que é a morosidade e a sobrecarga do sistema judicial, que muitas vezes não consegue atender de forma ágil e eficaz às demandas da sociedade. Ainda nessa primeira parte serão apresentados os objetivos e justificativa do estudo, dada a importância da investigação de implementação de uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem para os moradores do município de Alcobaça-Ba. A segunda parte faremos um diálogo com os referenciais teóricos e com a metodologia. A terceira parte faremos apresentação dos dados do estudo e na quarta parte serão apresentados os resultados, seguidos da conclusão.

2 REFERENCIAIS TEÓRICOS

A Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem representa proposta alternativa de resolução de conflitos fora do ambiente judicial no Brasil. Esse tipo de câmara atua de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos pelo Código de Processo Civil (CPC) brasileiro de

2015, que trouxe avanços significativos no incentivo a métodos alternativos de resolução de disputas. A principal vantagem dessas câmaras é a rapidez e a flexibilidade na resolução de conflitos, oferecendo uma alternativa ao sobrecarregado sistema judicial brasileiro. O CPC de 2015 reforçou a importância desses métodos ao prever prioridade para resolução de conflitos pela mediação e conciliação, e ao permitir que cláusulas compromissórias de arbitragem sejam utilizadas em contratos de acordo com a vontade dos envolvidos.

Nesse sentido, as Câmaras de Mediação, Conciliação e Arbitragem desempenham papel essencial na modernização e desjudicialização do sistema de resolução de conflitos. No Brasil, o estímulo do Poder Público à adoção de métodos consensuais para a solução de conflitos também não é uma novidade recente. O país tem uma tradição de arbitragem comercial, e a mediação e a conciliação foram incentivadas em várias áreas do direito ao longo das últimas décadas. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os tribunais têm desempenhado um papel importante na promoção e regulamentação desses métodos alternativos. O novo fôlego dado a essa abordagem reflete uma maior conscientização sobre os benefícios desses métodos e o reconhecimento de que eles podem aliviar a sobrecarga do sistema judiciário, acelerar a resolução de conflitos e oferecer uma maior satisfação às partes envolvidas. Será usada a reflexão de Waquim e Suxberger (2018) para discutir a realidade brasileira no contexto do movimento internacional que tem conferido novo fôlego às vias alternativas ao processo judicial visando a solução de conflitos, que teve início em meados da década de 1960 nos Estados Unidos da América, com as chamadas ADRs; trata-se de “novo fôlego” pois o estímulo do Poder Público à adoção de métodos consensuais de solução do conflito não é inovação dos tempos atuais. De acordo com o autor Waquime Suxberger (2018, p. 10),

a negociação é a técnica mais informal de composição, posto que praticada cotidianamente por todos os indivíduos, em decorrência da dinâmica da vida em sociedade, logo, trata-se de um processo comunicativo estabelecido entre as partes envolvidas para a definição de suas relações intersubjetivas.

É importante observar que a escolha do método de resolução de litígios deve levar em consideração a natureza e a complexidade do conflito, bem como as preferências das partes envolvidas. Em alguns casos, como disputas de direitos fundamentais ou questões de grande interesse público, o litígio judicial pode ser apropriado. Tal perspectiva será analisada a partir do pensamento de Mota de Souza (2018, p. 65) que discute a conciliação, mediação, arbitragem, negociações, transações como modalidades de solução de litígios eticamente superiores aos métodos tradicionais, também informa:

Na realidade, ao buscar o cidadão a justiça mediante o processo, ele chama o Estado-juiz a intervir em sua vida e este assume o poder de tarifar sua liberdade, sua honra, seu salário, seu patrimônio. Nas conciliações as partes enxergam “o outro”, estabelecem um contraditório de fato, exercem uma cidadania ativa, responsável, expressão de autêntica democracia participativa (CF). Os litigantes que ingressam no templo da Justiça podem enfrentar a impunidade, muitas vezes reiterada e a lentidão do Judiciário, o alto custo do processo e a imprevisibilidade na decisão. Em vez de simplesmente concretizar o justo pleiteado, o processo se torna finalidade em si mesmo (...). Podemos vislumbrar no novo Código de Processo Civil que os renovados modelos de conciliação e mediação constituem um amplo paradigma a ser adotado em todas as audiências judiciais, segundo regras propícias à solução extrajudicial dos conflitos, haja vista a criação obrigatória de centros especializados por todos os tribunais.

Para abarcar a lógica da promoção mais eficiente da solução dos conflitos em um ambiente marcadamente litigioso será realizada reflexão a partir da discussão de Gonçalves da Silva e Gabrich (2017) que defendem a ideia de que compreender essa lógica e implementar estratégias para promover a solução eficiente de conflitos em um ambiente litigioso pode contribuir para uma administração da justiça mais eficaz, econômica e satisfatória para todas as partes envolvidas. Além disso, pode aliviar a sobrecarga dos tribunais e contribuir para a construção de uma cultura de resolução pacífica de disputas. Seguindo esse entendimento, os autores postulam que (Gonçalves da Silva e Gabrich, 2017, p. 14):

A despeito da visão tradicional do processo (judicial e/ou administrativo), em que as partes se veem como adversárias, e a cultura de litigiosidade fomentada, em parte, pela formação e pela atuação excessivamente belicosa e principalmente judicial dos advogados, o Código de Processo Civil consagra sua redação e em todo o seu contexto o princípio da cooperação.

Torna-se evidente o papel fundamental do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) na promoção da autocomposição como uma alternativa eficaz para a resolução de conflitos. O CPC, ao prever e incentivar a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, como a conciliação, mediação e arbitragem, demonstra sua relevância na busca por soluções eficazes e acessíveis no âmbito da justiça. Tais métodos, além de oferecerem uma alternativa mais ágil, econômica e satisfatória para as partes envolvidas, contribuem para aliviar a sobrecarga dos tribunais e promover uma administração da justiça mais eficaz e acessível. O Código de Processo Civil (CPC) sobre autocomposição estabelece no seu Artigo 3º, § 2º, que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. Esse artigo ressalta o papel do Poder Judiciário em incentivar a solução consensual de conflitos, demonstrando a importância atribuída à autocomposição como uma alternativa para a resolução de disputas.

Assim sendo, o CPC não apenas legitima, mas também estimula a adoção da autocomposição como parte integrante do sistema jurídico brasileiro, consolidando-se como um

instrumento essencial na busca pela pacificação social e pela efetivação do acesso à justiça para todos os cidadãos.

3 METODOLOGIA

A pesquisa descrita é de natureza mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos para avaliar a viabilidade da criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem em Alcobaça, Bahia. Os principais instrumentos utilizados foram entrevistas estruturadas, questionários abertos e fechados, e a análise de registros e estatísticas judiciais. Esses instrumentos foram selecionados para capturar tanto as opiniões e percepções dos participantes quanto dados quantitativos sobre o acesso à justiça na região.

Considerando o caráter exploratório da pesquisa, as entrevistas estruturadas foram realizadas com oito dos onze (aproximadamente) advogados/as que atuam no município para compreender as perspectivas dos profissionais mediadores de interesses da população junto ao Estado como detentor do monopólio jurisdicional. As perguntas abordaram temas como a avaliação do acesso à justiça em Alcobaça, os tipos de conflitos mais comuns entre os clientes, a viabilidade de resolução por métodos alternativos, e os desafios e benefícios da criação de uma câmara de mediação. Esse formato permitiu uma coleta de dados detalhada e direcionada, proporcionando uma compreensão profunda das necessidades e expectativas dos diversos atores envolvidos no processo de resolução de conflitos.

A análise dos registros e estatísticas judiciais complementou esses dados, fornecendo uma base factual sobre a carga de trabalho do sistema judiciário e o impacto potencial da câmara na comunidade local. Essa abordagem metodológica garantiu uma avaliação primária quanto a viabilidade da criação da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem no município de Alcobaça-Ba. A análise de registros e estatísticas judiciais disponíveis serviu para aferir a viabilidade jurídica e operacional da câmara.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Foram realizadas entrevistas com dez perguntas semiestruturadas a oito advogados/as para fazer levantamento de suas opiniões profissionais sobre a criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem em Alcobaça. Seguem as questões, os dados e as análises:

Como você avalia o acesso à justiça em Alcobaça?	Muito bom: 1 advogado (12.5%) Bom: 3 advogados (37.5%) Regular: 2 advogados (25%) Ruim: 2 advogados (25%) Muito ruim: 0 advogados (0%)
Quais tipos de conflitos são mais comuns entre seus clientes em Alcobaça?	Confls. familiares: 4 advogados (50%) Confls. de vizinhança: 1 advogado (12.5%) Confls. trabalhistas: 2 advogados (25%) Confls. comerciais: 1 advogado (12.5%) Outros: 0 advogados (0%)
Quantos dos seus casos, aproximadamente, poderiam ser resolvidos por métodos alternativos de resolução de conflitos (mediação, conciliação, arbitragem)?	Menos de 10%: 0 advogados (0%) 10-30%: 1 advogado (12.5%) 30-50%: 2 advogados (25%) 50-70%: 3 advogados (37.5%) Mais de 70%: 2 advogados (25%)
Quais benefícios você acredita que a Câmara poderia trazer para a comunidade de Alcobaça?	Redução morosid. Proces.: 2 adv. (25%) Men. custos p/ as partes: 1 adv. (12.5%) Soluç. mais ráp. e efic.: 3 adv. (37.5%) Melh. no acesso à justiça: 2 adv. (25%) Outros: 0 advogados (0%)
Quais desafios você enxerga na implementação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem em Alcobaça?	Falta de conhec. e capac.: 2 adv. (25%) Resist. cult. aos mét. altern: 2 adv. (25%) Recursos financ. limitados: 2 adv. (25%) Falta de infraest. adequada: 2 adv. (25%) Outros: 0 advogados (0%)
Você está familiarizado com a legislação atual sobre mediação, conciliação e arbitragem?	Sim: 7 advogados (87.5%) Não: 1 advogado (12.5%)
Suficiência da legislação brasileira atual para a implementação eficaz da Câmara	Sim: 6 advogados (75%) Não: 2 advogados (25%) Não sei: 0 advogados (0%)
Quais instituições locais ou órgãos governamentais você acredita que poderiam ser parceiros na criação da Câmara?	Prefeitura Municipal: 3 advogados (37.5%) Associações de bairro: 1 advogado (12.5%) ONGs: 2 advogados (25%) Instituições de ensino: 2 advogados (25%) Outros: 0 advogados (0%)
Você estaria disposto a colaborar com a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem como mediador ou árbitro?	Sim: 5 advogados (62.5%) Não: 1 advogado (12.5%) Talvez: 2 advogados (25%)
Como você acredita que a criação da Câmara afetaria a sobrecarga do sistema judiciário em Alcobaça?	Aliviaria significativ.: 5 adv. (62,5%) Aliviaria um pouco: 3 advogados (25%) Não teria impacto: 1 advogado (12.5%) Poderia até aumentar a sobrecarga: 0 advogado (0%)

Rrepresentação gráfica e comentário das entrevistas:

Como é perceptível, nesta primeira questão, a avaliação do acesso à justiça em Alcobaça é variada. Combinando as avaliações positivas (Muito bom e Bom), temos 50% dos advogados com esse entendimento. A avaliação regular representa 25%, enquanto a avaliação negativa (Ruim) também é de 25%. Isso indica que, embora metade dos advogados veja o acesso à justiça de forma favorável, ainda há uma proporção significativa (50%) que vê espaço para melhorias, com 25% considerando o acesso ruim.

Como ocorre em cenários macros, a segunda questão aponta para os conflitos familiares no município de Alcobaça-Ba como as lides mais comuns, mencionados por 50% dos advogados. Conflitos trabalhistas vêm em segundo lugar com 25%. Conflitos de vizinhança e comerciais são menos frequentes, com 12,5% cada. Este perfil sugere que uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem deveria considerar, inicialmente, os conflitos familiares e

trabalhistas como os de maior prioridade, pois são as categorias mais representativas no município.

Na terceira questão, quando perguntado “Quantos dos seus casos, aproximadamente, poderiam ser resolvidos por métodos alternativos de resolução de conflitos (mediação, conciliação, arbitragem)?”, chama a atenção que nenhum advogado acredita que menos de 10% dos casos poderia ser resolvido por métodos alternativos, o que já é um indicativo positivo.

A maioria dos advogados (62,5%) estima que entre 50% e mais de 70% dos casos poderiam ser resolvidos por mediação, conciliação ou arbitragem. Assim sendo, isso sugere um potencial significativo para esses métodos serem explorados em Alcobaça.

Já quando se tratou dos benefícios possíveis da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem advogados identificam, nesta quarta questão, uma série de benefícios potenciais. O benefício mais citado é a obtenção de soluções mais rápidas e eficazes, mencionado por 37.5% dos advogados. Isso sugere uma percepção clara de que os métodos alternativos poderiam acelerar a resolução de conflitos.

A redução da morosidade processual e a melhora no acesso à justiça são vistos como igualmente importantes por 25% dos advogados cada. Menores custos para as partes são considerados um benefício por 12.5% dos advogados, indicando uma visão menor, mas ainda significativa, da vantagem financeira que a Câmara poderia oferecer.

Aqui, na quinta questão, como sugere os dados, os advogados identificam quatro desafios principais, cada um mencionado por 25% dos entrevistados: falta de conhecimento e capacitação, resistência cultural aos métodos alternativos, recursos financeiros limitados e falta de infraestrutura adequada. Esta distribuição uniforme indica que todos esses fatores são vistos como igualmente importantes e desafiadores para a implementação bem-sucedida da Câmara. A falta de conhecimento e capacitação sugere a necessidade de melhor divulgação dos métodos alternativos de resolução de conflitos. A resistência cultural indica que pode haver uma necessidade de campanhas de sensibilização e promoção dos benefícios desses métodos. Recursos financeiros limitados e falta de infraestrutura adequada destacam a necessidade de apoio financeiro e logístico.

A maioria dos advogados (87.5%) na sexta questão está familiarizada com a legislação atual sobre mediação, conciliação e arbitragem, o que é um indicativo positivo para a implementação da Câmara. Este alto nível de familiaridade sugere que os advogados em Alcobça estão bem informados e provavelmente dispostos a adotar e apoiar métodos alternativos de resolução de conflitos, desde que os outros desafios sejam adequadamente abordados.

Estes dados da questão sete informam que maioria dos advogados (75%) acredita que a legislação brasileira atual é suficiente para a implementação eficaz da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Isso indica uma confiança significativa no quadro jurídico existente para suportar os métodos alternativos de resolução de conflitos. No entanto, 25% dos advogados discordam, o que sugere que ainda há preocupações sobre a aplicabilidade ou a clareza das leis atuais. Possivelmente, esses advogados podem acreditar que há lacunas ou áreas que precisam de melhorias legislativas para garantir uma implementação mais eficaz.

Na questão oito a Prefeitura Municipal é vista como o principal parceiro potencial, com 37.5% dos advogados destacando-a, provavelmente devido à sua capacidade de fornecer suporte institucional e recursos financeiros. ONGs e instituições de ensino, cada uma com 25% das menções, são consideradas importantes para fornecer suporte técnico, educativo e de sensibilização. As associações de bairro, mencionadas por 12.5%, podem ajudar a envolver a comunidade local. A ausência de outros parceiros indicados sugere que esses são os principais institutos reconhecidos para este projeto.

A maioria dos advogados (62.5%) está disposta a colaborar com a Câmara como mediadores ou árbitros, o que demonstra um forte apoio e compromisso da comunidade de operadores do direito locais, como fica demonstrado na nona questão. Os 25% que responderam "talvez" podem estar abertos à ideia, mas precisam de mais informações ou garantias sobre o funcionamento da Câmara. Apenas 12.5% não estão dispostos a colaborar, indicando uma

minoria que pode ter reservas ou limitações pessoais e profissionais.

Por fim, para a pergunta “Como você acredita que a criação da Câmara afetaria a sobrecarga do sistema judiciário em Alcobaça?”, a maioria dos advogados (62.5%) acredita que a criação da Câmara aliviaria significativamente a sobrecarga do sistema judiciário em Alcobaça. Isso reflete a confiança de que os métodos alternativos podem resolver uma quantidade considerável de casos, diminuindo a pressão sobre os tribunais. Outros 25% acreditam que haveria algum alívio, mas não tão significativo, talvez devido à percepção de que nem todos os tipos de conflitos seriam redirecionados para a Câmara. Apenas um advogado (12.5%) acha que não haveria impacto, o que pode indicar um ceticismo quanto à efetividade ou à aceitação dos métodos alternativos pela comunidade local.

5 RESULTADOS

Os resultados da pesquisa realizada com o recorte empírico na perspectiva dos advogados locais revelam um ambiente promissor para a criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem no município de Alcobaça-Ba. A maioria dos advogados entrevistados acredita que essa iniciativa trará benefícios significativos, particularmente no que diz respeito à melhoria da eficiência e da acessibilidade da justiça.

Os dados indicam que os advogados reconhecem vantagens objetivas na implementação de métodos alternativos de resolução de conflitos, considerando o contexto de ausência de comarca local. Além disso, a mediação, conciliação e arbitragem são vistas como ferramentas eficazes para aliviar a carga do sistema judiciário, oferecendo soluções mais rápidas e menos burocráticas para as partes envolvidas. A pesquisa também destaca a confiança dos advogados

na legislação atual, que fornece uma base sólida para a criação das Câmaras de Mediação, Conciliação e Arbitragem. A disposição dos advogados em colaborar com a iniciativa é um sinal positivo, demonstrando interesse na melhoria do acesso à justiça.

Contudo, a pesquisa também identifica desafios importantes que precisam ser superados para o sucesso dessa iniciativa. A necessidade de capacitação dos profissionais é um ponto crucial, pois garantir que os agentes mediadores envolvidos possuam o conhecimento e as habilidades necessárias é fundamental para a credibilidade e eficácia da Câmara. Além disso, a resistênciacultural, que muitas vezes desestimula, inclusive, o engajamento dos profissionais que sabem que a sociedade, de modo geral, ainda prefere adotar o judiciário como caminho para resolução de litígio. Para enfrentar esses desafios, a colaboração com parceiros locais e o apoio institucional serão essenciais. Parcerias com universidades, associações de classe e órgãos governamentais podem fornecer os recursos e o suporte necessários para capacitação continuada dos profissionais e promover a mudança cultural necessária. Assim sendo, apesar dos desafios, o ambiente do município de Alcobaça-Ba é favorável para a implementação da Câmara e tem potencial para melhorar de maneira significativa a eficiência e a acessibilidade da justiça na região.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão investigou a viabilidade da criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem no município de Alcobaça-Ba como uma alternativa para melhorar o acesso à justiça, dada a ausência de uma estrutura judicial local. Os objetivos principais incluíram analisar os aspectos legais e operacionais da criação da câmara, bem como examinar o impacto potencial na comunidade local, visando oferecer solução eficaz para o acesso à justiça em face da desativação da comarca local em 2017. A partir da interlocução com oito advogados locais, quanto a identificação dos conflitos e disposição das partes e os aspectos legais e operacionais, foi identificado que a maioria dos advogados (87.5%) está familiarizada com a legislação atual sobre mediação, conciliação e arbitragem, e 75% consideram a legislação brasileira suficiente para a implementação eficaz da câmara. Entretanto, desafios como falta de conhecimento e capacitação, resistência cultural aos métodos alternativos, e recursos financeiros limitados foram destacados, todos com 25% das respostas.

Ao avaliar o impacto na comunidade local, a pesquisa analisou os dados que informaram que os advogados acreditam que a criação da câmara traria benefícios significativos, como soluções mais rápidas e eficazes (37.5%), redução da morosidade processual (25%), e melhora

no acesso à justiça (25%). A maioria (62.5%) também acha que a câmara aliviaria significativamente a sobrecarga do sistema judiciário local.

A pesquisa concluiu que há uma necessidade real e um potencial significativo para a criação de uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem no município avaliado. Os dados indicam que uma proporção substancial dos conflitos na comunidade pode ser resolvida por métodos alternativos, e há um reconhecimento dos benefícios que a câmara poderia trazer, tanto em termos de eficiência quanto de acessibilidade à justiça. No entanto, a implementação eficaz da câmara exigirá a superação de desafios relacionados à capacitação e cultura local.

Para futuras pesquisas, pretende-se incluir outros participantes do processo litigioso, como os próprios moradores e servidores públicos do Judiciário, para obter um quadro mais abrangente das necessidades e expectativas. Além disso, será possível explorar parcerias com instituições locais, como ONGs, associações de bairro, e instituições de ensino. Investigações adicionais poderiam focar em programas de capacitação e campanhas de conscientização para promover a aceitação e eficácia dos métodos alternativos de resolução de conflitos na sociedade de modo geral e na comunidade de Alcobaça em particular.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Senado Federal, 2015.

BRASIL. **Resolução Nº 125 de 29/11/2010**. Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 2010.

GONÇALVES DA SILVA, Ana Paula; GABRICH, Frederico de Andrade. Princípio da cooperação: do conflito à solução consensual dos conflitos. **Revista de Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça**, Salvador, v. 4, n. 1, p. 01-19, jan/jun. 2018. e-ISSN: 25259814.

MOTA DE SOUZA, Carlos Aurelio. Revolução paradigmática da decisão judicial: mediação, conciliação e arbitragem em equidade. **Revista Em Tempo**, Marília-SP, v. 16, 2017.

WAQUIM, Bruna Barbieri; SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. A institucionalização da mediação no Brasil e o protagonismo do Poder Judiciário. **Civilistica.com**, n. 7, 2018.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	ACESSO À JUSTIÇA EM ALCobaça: UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UMA CÂMARA DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM
RECEBIDO	07/07/24
AVALIADO	15/07/25
ACEITO	22/07/25

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Benedito de Souza Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Teixeira de Freitas
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduando no curso de Bacharelado em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Claudio de Souza
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Teixeira de Freitas
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduando no curso de Bacharelado em Administração Pública pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Mari Clara Carvalho Magalhães
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC
CIDADE	Ilhéus
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutoranda em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Mestra em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, bolsista CAPES. Especialista em Gestão Contábil e Tributária pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Campus Camaçari/BA, extensão Lauro de Freitas/BA. Professora Assistente do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis - DCAC na Universidade Estadual de Santa Cruz -UESC.
AUTOR 4	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Flavia Ribeiro Torres
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Brumado
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduada em Administração pela Universidade Norte do Paraná. Técnica universitária da Universidade do Estado da Bahia. Experiência na área de Administração, com ênfase em Administração. Especialista em MBA em Gestão em Recursos Humanos. Fiscal de Contratos na UNEB Campus XX Brumado. Coordenadora RH Campus XX UNEB Brumado. Homologadora do Programa Mais Futuro do Campus XX UNEB Brumado.

CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO

Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores

Autor 1: estudenteafrika@hotmail.com

Autor 2: claudio.full@hotmail.com

Autor 3: mccmagalhaes@uneb.br

Autor 4: cinfunead@uneb.br